

O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA GLYUTONIK
PRAGMATONIMLARNING LINGVOMADANIY TADQIQI

Akramova Nilufar A'zamjon qizi

Farg'ona tumani 33-sonli maktab ingliz tili fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13925155>

Abstrakt: Ushbu maqolada turli tillarda oziq-ovqat konseptual iboralari, ularning kelib chiqishi sabablari, iboralar tahlili, ularning madaniy ahamiyati, tilning shakllanishida ularning o'rni yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: iboralar, oziq-ovqat konseptini ifodalovchi iboralar, frazeologik birikmalar.

Har bir davlatning milliy shakllanishida, o'zligini topishida asrlar davomida shakllanib, rivojlanib kelgan tilning o'rni katta. Tilning turli iboralar, birikmalar bilan ifodalanadigan qismi, tarkibi uni boyitishga, jimjimador qilishga xizmat qiladi. Har bir tilning iboralari yillar, asrlar davomida millat mentaliteti, ruhiyatiga mos ravishda shakllangan bo'ladi. Shuning uchun turli tillardagi iboralar bir-biridan farq qiladi.

Masalan, o'zbek tilidagi "non topmoq", "bir tishlam non" iboralari o'zbek davlatidagi o'zbeklar uchun non qanchalik muhim ekanligiga urg'u beradi. "Yegani non qolmadi", "Nonning uvog'i ham non" iboralari boshqa millatlarga tushunarsiz bo'lishi mumkin, lekin har bir o'zbek bu iboralarning ma'nosini tushunadi. Ayniqsa, oziq-ovqatga aloqador iboralar nimani ko'p iste'mol qilishimizga qarab shakllanib boradi.

Ingliz tilida esa, "Sit above the salt"-jamiyatda yuqori mavqeda bo'lmoq, "Sit below the salt"-jamiyatda pastroq mavqeda bo'lmoq iboralari ingliz xalqida tuzning ahamiyati haqida ma'lumot beradi. Qadimiy Britan an'anasiga ko'ra tuz dasturxonda yuqoriga qo'yilgan, tuz qo'yilgan joydan tepadagilar yuqori martabali insonlar, tuz qo'yilgan joydan pastda o'tirganlar esa ahamiyati kamroq insonlar hisoblangan. Ingliz tilida ham nonga aloqador iboralar mavjud, lekin juda kam. Breadwinner-oila boquvchisi, o'zbek tilidagi oilani boqadigan inson, non topuvchi inson ma'nolariga to'g'ri keladi va bu ma'noda, bu so'z ikki tilda o'xshash desa bo'ladi. Lekin, "A piece of cake" iborasi o'zbek tilidagi xamirdan qil sug'urganday oson, oziq-ovqat iborasiga ma'nodosh, lekin boshqa so'zlar bilan ifodalanadi.

Lekin ba'zi iboralar adekvat bo'lsada, ularning birikma rakibidagi so'zlar ma'nosi umuman boshqacha bo'lib ketadi, masalan, o'zbeklarda mehmon nihoyatda qadrlanadi, unga juda chiroyli xizmat qilinadi. Shunda mezbon uyiga kelgan mehmonga qarab, "dasturxonga qarang" iborasini ishlatadi. Bu ibora agar

so'zma-so'z tarjima qilinsa, boshqa davrlarda umuman g'ayrtibaiiy eshinishi mumkin. Masalan, "Look at the tablecloth"-nimaga dasturxonga qarayman, nimadir sodir bo'ldimi, qarab o'tiraymi degan fikr ingliz inson miyasiga keladi. Lekin ularda bunga mos ibora mavjud, "Help yourself"-olib o'tiring, o'zbek inson 1-marta bu iboraga duch kelsa, nima uchun o'zimga yordam beray deb o'ylashi, noto'g'ri tushinishi mumkin.

Ingliz tilidagi "The apple of her father's eyes" iborasi ayniqsa, so'zma-so'z tarjima qilinganda bizga juda g'alati eshinishi mumkin. O'zbek tilidagi "ko'zimning oqu qorasi" iborasi shu ma'noda shu birikmaga mos keladi.

Ingliz tiliga nisbatan o'zbek tilida oziq-ovqat konseptual iboralarning ifodalanishi anchagina boyroq hisoblanadi. Palov, somsa, non, moshxo'rda, norin, sho'rva so'zlari qatnashgan frazeologik iboralar va birikmalar o'zbek tili lug'at tarkibidan o'rin egallagan.

Lekin, o'zbek tilidagi osh bilan bog'liq ancha iboralar boshqa tillarda o'z adekvatiga ega emas.

"Og'zi oshga yetganda"-kimdir qiynalib nimagadir erishganda,

"Og'zidan oshini oldirmoq"-kingadir biror narsasini oldirib qo'yimoq,

"Oshini oshab, yoshini yashab bo'ladi"-kimdir keraklicha umrguzaronlik qildi,

"Oshga tushgan pashshadek"-bezovta qilish,

"Osh-ovqatiga qaramoq"-kinmgadir g'amxo'rlik qilmoq, oziq-ovqatidan xabar olmoq. Ko'rib turinibdiki, ba'zi iboralarning mos kelishi qiyin va ularga mos ma'no ifodalovchi birikmalar frazeologik birikmalar yordamida emas, oddiy birikmalar orqali ifodalanishi mumkin.

Non so'zi bilan bog'liq iboralar ham o'zligimiz va millatimizga xos an'ana va qadriyatlarni aks ettiradi. "Noni butun"-kerakili hamma narsasi mavjud, "non topmoq"-pul topmoq, "noniga sherik bo'lmoq"-kimningdir topgan puliga sherik bo'lmoq, "nonni moy bilan yemoq"-hayoti farovon, tinchlikda yashamoq, "noni yarimta"-nimadadir kamchilikka duch kelmoq, "non-u qoq bilan kun kechirmoq"-kambag'al, "gadoydan non tilamoq"-o'ta kambag'al, "bitta noni ikkita bo'lmoq"-qattiq ishlab mehnati bilan nimagadir erishmoq.

Xulosa.

Turli tizimli tillardagi oziq-ovqat konseptiga oid birikmalar turli davrlar davomida shakllanib kelgan madaniyatga xos, etnik xususiyatlar asosida shakllanib kelgan. Millatning madaniy va milliy tushunchalari, o'ziga xos qadriyatlari bu yerda juda muhim o'rin tutadi. Bu iboralardagi tag va asl ma'no, ko'chma ma'nolar millatning o'ziga xos qadriyat va tushunchalariga xos tarzda ifodalanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ashurova D.U. , Galiyeva M.R., Cultural linguistics.-Tashkent Uzkitobsavdonashriyot, 2019.
2. Idioms, Anaphora and Movements Diagnostics. (27 November 2019) . Enfield, N. J. (2002). Introduction. In: N. J. Enfield (ed.), Ethnosyntax, Oxford: OUP, 3–31. Enfield, N. J. (2014).
3. Natural Causes of Language and Frames, Biases, and Cultural Transmission. Berlin: Language Science Press. Everaert, M. (2010).
4. The Lexical Encoding of Idioms. In: M. Rappaport-Hovav, E. Dand and I. Sichel (eds.), Lexical Semantics, Syntax and Lexical Structure, Oxford: OUP, 76–97. Goldberg, A. (2005).
5. Verbs, Constructions, and Semantic Frames. In: M. RappaportHovav, E. Dand and I. Sichel (eds.), Lexical Semantics, Syntax and Lexical Structure, Oxford: OUP, 39–59. 107
6. A CONTRASTIVE ANALYSIS OF FOOD IDIOMS: LINGUISTIC AND CULTURAL PERSPECTIVES Jackendoff, R. (1990).
7. Semantic Structures. Cambridge, MA: MIT Press. Jackendoff, R. (1995b).
8. The Boundaries of the Lexicon. In: M. Everaert, E-J. van der Linden, A. Schenk, R. Schreuder (eds.), Idioms: Structural and Psychological Perspectives, Hilldale, NJ: Lawrence Erlbaum, 133–165. Horn, G. (2003).
9. Idioms, Metaphors and Syntactic Mobility. Journal of Linguistics, 39, 2, July 2003, 245–273. Ionescu, D. (2017).
10. Food Idioms and Proverbs in English and Romanian – A Crosslinguistic and Cross-cultural Approach. Bucharest: OSCAR Print. Lakoff, G. (2006).
11. Conceptual Metaphor. In: D. Geeraerts, R. Dirven, J. Taylor (eds.), Cognitive Linguistics: Basic Readings, Berlin and New York: Mouton de Gruyter, 185–239.
12. Idiomatic Creativity. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. McGinnis, M. (2002).

